

ИОК. 633.18:631.51:631.67

ШОЛИНИ ТУПРОҚ НАМЛИГИГА ЭКИБ ЕТИШТИРИШ УСУЛИНИНГ
СУВ САРФИГА ВА ШЎРЛАНИШ ДАРАЖАСИГА ТАЪСИРИ

Хожамбергенов Ғанибай Аметович,

Қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, катта илмий ҳодим
Дон ва шולי илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси. Нукус.

E-mail: xojambergenov1958@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433151>

Аннотация. Мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг сув танқислиги бўлаётган экстремаль тупроқ иқлим шароитида шолини тупроқ намлигига экиб, 30-35 кундан сўнг сув бостириб ва вегетация даврининг охиригача вақти-вақти билан суғориш натижасида сув сарфини 25-30 фоизгача ва шўрланишни камайтириб, ҳосилдорликни барқарор сақлаш имконияти яратиладиганлиги маълум бўлди.

Калит сўзлар: суғориш услуби, шоли, сув сарфи, шўрланиш даражаси, тупроқ намлиги, суғориш нормаси.

Abstract. The article present the results of research aimed at developing a water-caving rice cultivation technology under conditions of pronounced water scarcity and extreme soil-climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan. The efficiency of sowing rice at natural soil moisture followed by flooding 30-35 days after emergence and subsequent periodic irrigation until the end of the growing season was evaluated. It was established that the proposed technology reduces irrigation water consumption by 25-30% compared to the conventional continuous flooding system while maintaining stable yield performance. The findings substantiate the feasibility of implementing resource-efficient irrigation practices in arid regions.

Keywords: water-saving technology, rice, irrigation regime, irrigation water consumption, soil moisture, irrigation rate, arid conditions.

Аннотация. В статья установлено, что в условиях дефицита водных ресурсов и экстремального почвенно-климатического условия Республики Каракалпакстан посев риса по естественной влажности почвы с последующим затоплением через 30-35 дней и периодическим орошением до конца вегетационного период позволяет сократить расход оросительной воды на 25-30% снизить степени засоления и при сохранении стабильной урожайности.

Ключевые слова: способ орошения, рис, расход воды, степень засоления, влажность почвы, норма полива.

Тадқиқот долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025-йил 2-июлдаги 410-сон “Республика аҳолисини гуруч маҳсулотлари билан узликсиз таъминлашнинг кўшимча чора тадбирлари туғрисида”ги қарорининг шолчиликда замонавий қайта ишлаш ва сув тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва халқаро илмий ҳамкорлик лойиҳаларини амалга ошириш бўйича чора тадбирлар дастурида республика худудларида илғор инновация технологияларини қўллаган ҳолда,

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

шоли етиштириш бўйича тавсиянома ишлаб чиқиш, сувни тежайдиган технологияларни кенг жорий қилиш ишларини амалга ошириш чораларини кўриш белгиланган [1]. Ушбу қарорнинг топшириқларини бажариш мақсадида бирлашманинг “Суғориш ва мелиорация” лабораторияси ходимлари томонидан шолини тупроқ намлигига экиб етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш мавзусида тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Таъкидлаш керакки, шолини намликда экиб етиштириш бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бориш масаласи ҳамма даврда долзарб ҳисобланади. Куламли илмий тадқиқот ишларининг ўтказилганига қарамасдан, бу соҳада етарли натижаларга эришилмади. Кам ҳосил олинган [2,3].

Илмий тадқиқот ишларида аниқлашчи, шоли уруғини эрта тупроқ чуқурлигига экиш ҳар давлатларда ва ҳудудларда тупроқ иқлим шароитларига боғлиқ бир қанча усулларда амалга оширилган [4.5.6].

БМТ Тараққиёт дастури (UNDP) томонидан Қорақалпоғистон ва Орол бўйи ҳудудларида сув тежамкор шоли етиштириш технологияларини жорий этиш бўйича амалга оширилаётган лойиҳалар, хусусан, томчилатиб суғориш ва нам тупроқга экиш асосидаги тажриба ишлари ҳақида маълумот берилган [7].

Мақолада Хорезм вилоятида сув бошқаруви тизимининг жорий ҳолати — сув таъминоти, сув сарфи, ирригация самарадорлиги, дренаж ҳолати, чуқур ер ости сувлари, тузланиш ва шўрланиш, ва экин сув баланси нуқтай назаридан таҳлил қилинган [8].

Қозоғистоннинг Қизилорда вилоятида шолини суғориш тизимларида турли суғориш режимлари сув бериш режимлари таъсири асосида ўтказилган. Мақолада: тупроқ ва сув шароитлари, тузланиш, термал режим (ҳарорат + сув) ҳолатлари таҳлил қилинган; [9]

Лекин Қорақалпоғистон шароитида шолини тупроқ намлигига экиб етиштиришда сарфланадиган сув миқдори ва шўрланиш даражаси бўйича илмий тадқиқот ишлари ўтказилмаган. Аниқ маълумотлар натижалари бўйича мақолалар чоп этилмаган.

Тажриба услублари. Илмий тадқиқот ишлари Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш бирлашмасининг тажриба далаларида ўтказилди. Тажриба даласининг тупроғининг механик таркиби ўрта ва енгил кумоқ ҳисобланиб, ўртача шўрланган, ер ости сувларининг жойлашган чуқурлиги 2,0-3,0 метрни ташкил қилади.

Дала тажрибаси 3 вариантдан иборат бўлиб, 4 қайтариқда жойлаштирилди. Шолининг тезпишар “Гулистон” навининг супер элита авлодли уруғлари экилди.

I-назорат варианты. Шолини қулда сувга сепиб экиш (анъанавий).

II-Вариант. Шолини тупроқ намлигига экиб 30-35 кундан сўнг сувга бостириб вегетация даврининг охиригача суғориш.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

III-Вариант. Шолини тупроқ намлигига экиб 30-35 кундан сўнг томчилатиб суғориш ва найчалаш фазасидан бошлаб сув қатламини ўрнатиб суғориш.

Тадқиқотлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” УзПИТИ, Тошкент, 2007й. В.Б.Зайцев “Методика гидромелиоративных исследований по орошению риса”, ВНИИРиса, Краснодар, 1977г. услубий қўлланмалари асосида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот ишининг асосий мақсадларидан бири синаб кўрилатган шолини тупроқ намлигига экиб етиштиришда қўлланиладиган суғориш усулида суғориш нормасининг миқдорини аниқлашдан иборат.

Тажриба ишларини ўтказиш давомида ҳар вариантнинг қайтариқлари бўйича делянкага кирган сув миқдори насосга ўрнатилган сув ўлчагишлар ёрдамида ўлчаниб борилди ва уларнинг йиғма маълумотлари бўйича аниқланган сув сарфининг таҳлили 1-жадвалда келтирилган.

1 жадвал

Шоли ҳар хил услубда экишда ва суғоришда сарфланган сув сарфининг солиштирма таҳлили

Кўрсаткич	Шоли уруғини кулда сувга сочиб экиш	Шолини тупроқ намлигига экиб, 30-35 кундан сўнг сувга бостириб вегетация даврида суғориш	Шолини тупроқ намлигига экиб, 30-35 кундан сўнг томчилатиб ва найчалаш фазасидан бошлаб сув қатламини ўрнатиб суғориш
Делянкада сарф	35,3 м ³	24,3 м ³	8,2 м ³
Суғориш нормаси (га)	23,500 м ³	16,200 м ³	8,200 м ³
Сув тежалиши (%)	—	31%	65%
Самарадорлик	Паст	Ўрта	Юқори

Олинган маълумотлар шолини етиштириш технологиясида сув ресурсларидан фойдаланиш даражаси суғориш усулига бевосита боғлиқ эканлигини кўрсатди.

Анъанавий усулда делянкага сарфланган сув сарфи 35,3 м³ ни ташкил этган бўлиб, гектарига ҳисоблаганда суғориш нормаси 23,500 м³ ни ташкил этган. Бу кўрсаткич майдонни доимий сув қатламида сақлаш орқали амалга оширилган суғориш натижаси бўлиб, инфильтрация, фильтрация ва буғланиш орқали йўқотишлар юқори даражада эканлигини кўрсатади. Шу сабабли мазкур усулда сувдан фойдаланиш самарадорлиги паст деб баҳоланган.

Шолини тупроқ намлигига экиб, 30-35 кундан сўнг сувга бостириб вегетация даврининг охиригача суғорилган вариантда делянкада сув сарфи 24,3 м³ ни ташкил этган. Суғориш нормаси гектарига 16200 м³ бўлиб, анъанавий

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

усулга нисбатан 31% сув тежалишига эришилган. Бу ҳолатда майдон доимий сув остида сақланмагани, суғориш белгиланган меъёр ва муддатларда амалга оширилгани сабабли ортикча йўқотишлар камайган. Самарадорлик ўрта даражада деб баҳоланган бўлса да, сув танқислиги шароитида бу натижа муҳим аҳамият касб этади.

Энг юқори натижа шolini тупроқ намлигига экиб 30-35 кундан сўнг томчилатиб ва найчалаш фазасидан бошлаб сув қатламини урнатиб суғориш усулида кўзатилган.

Десянқада сув сарфи атиги 8,2 м³ ни ташкил этган бўлиб, гектарига 8200 м³ сув сарфланган. Бу анъанавий усулга нисбатан тахминан 65% сув тежаганини кўрсатади. Томчилатиб суғоришда сув бевосита илдиз зонасига етказилади, буғланиш ва фильтрация орқали йўқотишлар кескин камаяди. Шунинг учун мазкур усул юқори самарадорликка эга деб баҳоланган.

Ҳар хил экиш ва суғориш усуллари кўлланишнинг тупроқ таркибидаги тузлар миқдорининг ўзгаришига таъсирини ўрганиш мақсадида белгиланган нуқталардан тупроқ намуналари олинди. Олинган тупроқ намуналари Қорақалпоғистон гидромелиоратив экспедицияси лабораториясида таҳлил қилиниб, натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2 жадвал

Шолини суғориш усуллари кўлланишнинг тупроқ таркибидаги тузларнинг миқдорига таъсири

№	Вариантлар	Тупроқ намунаси олинган сана	№ шурф	Ток ўтказувчан-	Миқдори			% м/эк в						
					HCO ₃	Cl	SO ₄	Ca	Mg	Na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Шоли уруғини кулда сувга сочиб экиш	3.04	8	3,528	0,026	0,040	0,133	0,050	0,018	0,008				
					0,433	1,117	2,768	2,494	1,480	0,343				
	10.10	2	2,130	0,030	0,020	0,064	0,025	0,003	0,020	0,493	0,558	1,333	1,247	0,247
2	Шоли уруғини тупроқ намлигига экиб, 30-35 кундан сўнг сувга бостириб вегетация даврида	3.04	7	2,895	0,029	0,030	0,098	0,045	0,006	0,014				
					0,473	0,838	2,050	2,245	0,493	0,622				
	10.10	5	1,897	0,030	0,020	0,057	0,020	0,006	0,017	0,493	0,558	1,179	0,998	0,493

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

	суғориш									
3	Шоли	3.04	6	2,230	0,041	0,030	0,048	0,030	0,003	0,017
	уруғини				0,670	0,838	0,991	1,496	0,247	0,755
	тупроқ	10.10	4	1,697	0,031	0,020	0,049	0,025	0,003	0,014
	намлигига экиб, 30-35 кундан сўнг томчилатиб ва найчалаш фазасидан бошлаб сув қатламини ўрнатиб суғориш				0,512	0,558	1,025	1,247	0,247	0,602

Шоли уруғини сувга сочиб экиш усулида таҳлиллар натижасида аниқланган Cl (1,117 мг/экв) ва SO₄ (2.768 мг/экв) ионлари миқдорлари тупроқда кўпроқ сульфат-хлорид типидagi шўрланиш ўстунлигини кўрсатади. Мавсум бошида тузларнинг юқори бўлиши даланинг узок вақт давомида сув остида қолгани ва сув билан келган тузларнинг қайтма ҳаракатсиз тўпланганини англатади.

Вегетация охирида (10 октябрда) ток ўтказувчанлиги 2,130 гача камайди, бироқ Cl ва SO₄ мувозанати сезиларли ўзгармаган (0,558 ва 1,333 мг/экв) демак, қўлда сувга сочиб экиш усули тузларнинг ювилиб кетишини таъминламайди, аксинча ўстки қатламда уларнинг мураккаб жамланишини давом эттиради.

Иккинчи вариантда биринчи вариантга нисбатан шўрланиш даражаси бир мўнча пасайган. Мавсум бошида ток ўтказувчанлик 2,895 бўлиб, бу қўлда сувга сочиб экишга қарийб 0.63 га паст. Бу ҳолат экиш вақтида сув қатлами мавжуд бўлмагани, тузларнинг юқори қатламга тез кўтарилмагани ва тупроқдаги хужайравий фаза мувозанатининг барқарор сақланганини англатади.

Экишдан олдин Cl-0,838 мг/экв, SO₄ -2,050 мг/экв бўлиб, сульфатнинг юқорилиги сақланиб қолган бўлсада, хлорнинг миқдорига нисбатан пастлиги шўрланишнинг кўчсизроқ хлорид хусусиятда эканини кўрсатади.

Мавсум охирида ток ўтказувчанлиги 1,897 гача камайиб, Cl ва SO₄ миқдорлари тегишлича 0,558 ва 1, 179 мг/экв даражасига тўшган. Бу кўрсаткичлар шундан далолат берадики, тупроқнинг шўрланишини ювиш жараёни маълум даражада амалга ошган, аммо тузларнинг умумий йиғиндиси бари бир ўрта даражада қолган.

3-вариантда яъни шоли уруғини тупроқ намлигига экиб 30-35 кундан сўнг томчилатиб ва найчалаш фазасидан сўнг сув қатламини ўрнатиб суғориш усулида экишдан олдин ток ўтказувчанлик 2,230 бўлиб, вариантлар ичида энг

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

паст кўрсаткич аниқланган. Томчилатиб суғориш технологияси тупроқнинг ўстки қатламини қаттиқ намлантормасдан, сувни илдиз атрофига ўзатади, бу эса тузларнинг капилляр кўтарилишини чеклайди.

Томчилатиб суғориш тўфайли Cl миқдори 0,838 мг/экв, SO₄ миқдори эса 0.991 мг/экв бўлиб, мавсум бошидаёқ тузлар мувозанати барқарор эканини кўрсатади.

Мавсум охирида ток ўтказувчанлиги 1,697 бўлиб, барча вариантлар ичида энг паст шўрланиш даражаси қайд этилган. Бу сув тежамкор технологиянинг тупроқдаги тузларни ювиш хусусияти юқори эканини намойиш қилади.

Хулосалар.

1. Анъанавий суғориш усулида гектарига 23500 м³ сув сарфланган бўлиб, сувдан фойдаланиш самарадорлиги паст даражада эканлигини кўрсатади. Шолини тупроқ намлигига экиб 30-35 кундан сўнг сувга бостириб вегетация даври давомида суғоришда, анъанавий суғориш усулига нисбатан 31% га, ва тўплаш фазасидан бошлаб томчилатиб ва найчалаш фазасидан бошлаб сув қатламини ўрнатиб суғорилганда 64 фоизгача сув тежалиши имкони бор, эканлиги аниқланди.

2. Шоли етиштиришда экиш ва суғориш технологиялари тупроқдаги тузларнинг миқдори ва ион таркибининг мавсум давомидаги ўзгаришларига жиддий таъсир кўрсатади. Кўлда сувга сочиб экиш тупроқда хлорид ва сульфат тузларининг юқори даражада сақланиб қолишига сабаб бўлиб, шўрланиш хавфини кўчайтиради. Уруғини тупроқ намлигига экиб ва кейин суғориш усули шўрланишни ўрта даражада камайтиради, аммо юқори самара бермайди. Томчилатиб ва сув қатламини ўрнатиб суғориш шўрни ювишда энг эффектив технология бўлиб, куруқ қолдиқ Cl, SO₄ ва Na ионлари миқдорини минимал даражага туширади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025-йил 2-июлдаги 410-сонли “Республика аҳолисини гуруч маҳсулотлари билан узликсиз таъминлашнинг кўчимша чора тадбирлари туғрисида”ги қарори
2. Е.П.Алешин и др. Агротехника риса назасоленных землях. Технология раннего посева риса Ростовской области. Изд-во Ростовского университета, 1987. 61-64 стр.
3. В.А.Попов. Совершенствование рисовых систем на Кубани, Краснодар, 1988, 34-36 стр.
4. П.С. Ерыгин. Физиология риса. М.Колос, 1981. с 37-38.
5. Ғ. Хожамбергенов ва бошқалар. Қорақалпоғистон худудида шоли етиштириш бўйича тавсиянома. Нукус “Билим” 2022. 40б
6. Интернет материаллари ОФФТОПИК. 8-ноября 2022 г.
7. Kurbanbaev S., Usmanov Sh., Baturbaev E. “The Effect of Water-Saving Technologies on the Growth and Productivity of Rice in the Soil Climate of the Republic of Karakalpakstan” International Engineering Journal for Research & Development (IEJRD), 2023. [iejrd.com]

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

8. Bernhard Tischbein, Usman Khalid Awan, Iskandar Abdullaev, Ihtiyor Bobojonov, Christopher Conrad, Hujiyaz Jabborov, Irina Forkutsa, Mirzahayot Ibrakhimov, Gavhar Poluasheva va boshqalar. “Water Management in Khorezm: Current Situation and Options for Improvement (Hydrological Perspective)” SpringerLink (2022). 2012 yil. Maqola — bob (chapter) shaklida, kitob ichida: Cotton, Water, Salts and Soums: Economic and Ecological Restructuring in Khorezm, Uzbekistan. 69–92 6.
9. A. A. Zhumabekov, P. U. Bulanbayeva, A. Esalyeva, A. Bolatov. “Effect of Different Irrigation Regimes on Rice Productivity in the Kyzylorda Region” Bulletin of Science, KazATU (2023). S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (“Bulletin of Science of S.Seifullin Kazakh Agro Technical University”). 2019 (Issue No. 3 (102) nashri)